

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

UDC 336

DMYTREVYCH D. M.
RUSINA Yu. O.

Investment activities of FUIB bank as an element of ensuring stable economic growth of the banking system of Ukraine in wartime conditions

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of the investment activity of the commercial bank FUIB as an element of ensuring stable economic growth of the banking system of Ukraine in wartime conditions.

The aim of the research is to determine the current state and strategic tasks for supporting the investment activities of the commercial bank FUIB.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of researching the investment activity of banks were used.

Results of the investigation. Because of writing the article, it was established that ensuring economic growth and sustainable development of the state could be ensured only with the support of its financial sector and the restoration of investment activities of all stakeholders of the investment process with the effective use of investment resources. It has been proven that with the onset of full-scale war, commercial banks continue to act as the main intermediary between financial resources and investment requests of clients. It was determined that among the main powerful banks of Ukraine remains the First Ukrainian International Bank (FUIB), which is the largest Ukrainian universal bank with private capital, whose activities have not stopped even in the most difficult times since the beginning of February 24, 2022. It is proven that with the beginning of the war in Ukraine, the commercial bank FUIB immediately oriented its strategic activities with an emphasis on daily risk discussion and quick decision-making to support its clients, which could not but affect the general stabilization of investment activities as part of ensuring the stability of the banking system of Ukraine in the conditions wartime

Scope of the results. Finance, Banking, Economy, Investment, Insurance.

Conclusions. It has been proven that the main goal of the FUIB bank in the perspective of 2024–2025 remains to strengthen the efficiency of investment activity, increase net profit and improve the quality of the credit and investment portfolio. Thus, the key principles of sustainable development and support of the investment activity of the FUIB bank as an element of ensuring stable economic growth of the banking system of Ukraine in wartime conditions are recommended to include: systemic activity; efficiency

of investment activities; respect for the interests of investors, clients and stakeholders in general; ensuring decent and safe working conditions; improving the quality of life in the regions of presence. It was determined that in 2020, FUIB Bank's investments in business modernization amounted to over UAH 404 million, and social investments in improving the safety of employees and their development, improving the quality of the bank's products and services, developing the business environment and increasing the financial literacy of the population, support of the medical system amounted to over 93 million hryvnias. For 2020, the FUIB transferred almost UAH 1,8 billion in taxes to the budget.

Keywords: investment activity, commercial bank, stable development, economic growth, banking system.

ДМИТРЕВИЧ Д. М.

РУСІНА Ю. О.

Інвестиційна діяльність банку ПУМБ як елемент забезпечення стабільного економічного зростання банківської системи України в умовах воєнного часу

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти інвестиційної діяльності комерційного банку ПУМБ як елемента забезпечення стабільного економічного зростання банківської системи України в умовах воєнного часу.

Метою дослідження є визначення сучасного стану та стратегічних завдань щодо підтримки інвестиційної діяльності комерційного банку ПУМБ.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження інвестиційної діяльності банків.

Результати роботи. В результаті написання статті встановлено, що забезпечення економічного зростання та сталий розвиток держави може бути забезпечений лише за підтримки її фінансового сектору та відновлення інвестиційної діяльності усіх стейкхолдерів інвестиційного процесу при ефективному використанні інвестиційних ресурсів. Доведено, що з початком повномасштабної війни комерційні банки продовжують виконувати функції головного посередника між фінансовими ресурсами та інвестиційними запитами клієнтів. Визначено, що серед основних потужних банків України залишається Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), який є найбільшим українським універсальним банком із приватним капіталом, діяльність якого не зупинялась навіть у найважчі часи з початку 24 лютого 2022р. Доведено, що з початком війни в Україні комерційний банк ПУМБ одразу зорієнтував свою стратегічну діяльність з акцентом на щоденне обговорення ризиків та швидке прийняття рішень для підтримки своїх клієнтів, що не могло не вплинути на загальну стабілізацію інвестиційної діяльності як частини забезпечення стабільності банківської системи України в умовах воєнного часу.

Галузь застосування результатів. Фінанси, банківська справа, економіка, інвестування, страхування.

Висновки. Доведено, що головною метою банку ПУМБ в перспективі на 2024–2025 рр. залишається посилення ефективності інвестиційної діяльності, збільшення чистого прибутку та підвищення якості кредитно-інвестиційного портфеля. Так, до ключових принципів стійкого розвитку та підтримки інвестиційної діяльності банку ПУМБ як елемента забезпечення стабільного економічного зростання банківської системи України в умовах воєнного часу рекомендовано віднести: системну діяльність; ефективність інвестиційної діяльності; повагу до інтересів інвесторів, клієнтів та стейкхолдерів в цілому; забезпечення гідних та безпечних умов праці; підвищення якості життя в регіонах присутності. Визначено, що у 2020 р. інвестиції банку ПУМБ в модернізацію бізнесу склали понад 404 млн. грн., а соціальні інвестиції в підвищення безпеки праці співробітників і їх розвиток, покращення якості продукції та послуг банку, розвиток бізнес-середовища та підвищення фінансової грамотності населення, підтримку медичної системи склали понад 93 млн гривень. За 2020 рік ПУМБ перерахував у бюджет майже 1,8 млрд грн податків.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, комерційний банк, стабільний розвиток, економічне зростання, банківська система.

Formulation of the problem. Ensuring economic growth and sustainable development of the state can be ensured only with the support of its financial sector and the restoration of investment activities of all stakeholders of the investment process with the effective use of investment resources. With the outbreak of full-scale war, commercial banks continue to act as the main intermediary between financial resources and investment requests of clients. Thus, among the main powerful banks of Ukraine remains the First Ukrainian International Bank (FUIB), which is the largest Ukrainian universal bank with private capital, whose activities have not stopped even in the most difficult times since the beginning of February 24, 2022. With the beginning of the war in Ukraine, the FUIB commercial bank immediately oriented its strategic activities with an emphasis on daily discussion of risks and quick decision-making to support its clients, which could not but affect the general stabilization of investment activities as part of ensuring the stability of the banking system of Ukraine in wartime conditions.

Analysis of research and publications on the problem. Actual issues of investment activities of commercial banks have always remained the focus of research by prominent economists, such as: H. Birman, I. Blank, T. Halemina, O. Henova, D. Hladkykh, L. Dolinskyi, Ye. Zhukova, M. Zabashtanskyi, Yu. Zolotopup, O. Kazak, A. Kushchuk, B. Lutsiv, O. Marchenko, Ya. Mirkina, A. Moroz, V. Ohorodnyk, Yu. Onyshchenko, A. Petruk, M. Savluk, D. Chystiakova, S. Cherkasova and others.

Presenting main material. In general, the investment activity of the FUIB commercial bank is a mechanism for effective operations in the field of investment activity. The activities of FUIB bank are focused on commercial, retail and investment banking operations. In almost 30 years of operation, the bank has never canceled deposit payments or any other payments. FUIB Bank is included in the NBU's list of systemically important banks of the country. Also, FUIB is one of the 5 banks of Ukraine authorized to store NBU cash reserves [1–4].

Thus, according to the NBU, as of September 1, 2021, the bank is among the TOP 5 banks in terms of the size of the deposit portfolio of individuals. In September 2021, the independent rating agency «Credit-Rating» confirmed the long-term credit rating of FUIB at the uaAAA level. The agency also confirmed the reliability rating of the bank's deposits

at the level of «5» (highest reliability) [15]. In October 2021, the international rating agency Fitch confirmed the rating of FUIB at the level of «stable» [1].

FUIB was included in the «Banks of 2022» rating, organized by the «Financial Club» and the «Legal Practice» publishing house, receiving honors in four nominations. In addition to the victory in the «Corporate Bank» nomination, FUIB was also awarded in the «Profit Bank», «Settlement Bank for Business» and «Retail Savings Bank» nominations. Thus, according to the amount of profit in 2021, FUIB was awarded in the «Profitable Bank» category, and according to the absolute increase in hryvnia deposits of individuals, in the «Retail Savings Bank» category. The bank received the most honors in two corporate nominations: FUIB entered the list of winners of «Corporate Bank» and «Settlement Bank for Business». To determine the market leaders and winners in the calculations, data from the bank statements published by the National Bank as of January 1, 2021 and January 1, 2022 were used. The key indicators were the dynamics of assets, deposit and credit portfolios of individuals and legal entities, as well as the profit of banks [3; 14; 16; 17; 20].

According to the stability rating of banks based on the results of the 4th quarter of 2022, the FUIB bank was among the ten most stable banks of Ukraine (Fig. 1–4).

Bank stability rating from the Ministry of Finance portal is a quarterly assessment of banks' activity based on information from official and open sources. The rating includes banks with portfolios of retail deposits of UAH 1 billion or more. Banks receive points from 1 to 5 depending on indicators that characterize their resistance to stress and loyalty of depositors: the quality of assets, liquidity, possibility of external support, increase in deposits, payment reputation, etc. are taken into account. The rating used data from the official reporting of banks as of January 1, 2023. [10–13].

According to the results of 2020, the credit portfolio of small businesses of FUIB reached UAH 4 billion. At the same time, the total increase, in comparison with last year's figures, amounted to more than UAH 1 billion (43%). During the year, the direction of the state program "Affordable loans 5–7–9" for refinancing current loans at 0%, credit lines for replenishment of working capital, overdraft, factoring and leasing enjoyed the greatest demand among small business clients during the year [7].

Figure 1. General stability rating of banks based on the results of the 4th quarter of 2022 [4]

Figure 2. General rating by loyalty of bank depositors based on the results of the 4th quarter of 2022 [4]

Figure 3. The overall rating of banks' stress resistance based on the results of the 4th quarter of 2022 [4]

In addition, FUIB continues to increase the portfolio of liabilities. Since the beginning of 2021, the portfolio of hryvnia deposits of individuals of FUIB has increased by 22% or +2,168 million UAH, reaching UAH 12,004 billion as of July 22, 2021.

According to official NBU data, in the banking system of Ukraine in general, the deposit portfolio of natural persons in hryvnia increased by 8,1% during January–June 2021, while the increase in the hryvnia deposit portfolio of natural persons of

Figure 4. The general rating of banks according to the analysts' assessment based on the results of the 4th quarter of 2022 [4]

FUIB for the same period was 16,9%. Today, hryvnia deposits account for more than 63% of the total deposit portfolio of FUIB's retail clients.

At the same time, for comparison, at the beginning of 2019, this figure was slightly higher than 44%. The structure of the hryvnia deposit portfolio is dominated by the «Income» term deposit – it accounts for more than 70% of the portfolio.

The maximum return on this deposit is up to 10% per annum in hryvnias. The growth of the hryvnia deposit portfolio is due to a number of factors. Wanting to record a higher yield (in conditions of a stable trend of decreasing their yield, which has been ongoing in Ukraine for the second year in a row), existing and new bank clients are opening new deposits specifically in the hryvnia. The most popular combination is a classic term deposit («Income») and a demand deposit («Free»). On average, one retail client of FUIB has 2 active deposits. More than 85% of deposits are extended by clients for a new term [15; 18–20].

In addition, the growth of the hryvnia portfolio of liabilities is influenced by the yield, which is much higher than that of foreign currency deposits. Interest rates on hryvnia deposits at FUIB are: up to 10% per annum for the «Income» deposit, up to 8,5% per annum for the «Cumulative» deposit and up to 5% per annum for the «Free» deposit. While the yield of currency deposits does not exceed 0,1% per annum.

According to NBU data, as of June 1, 2021, FUIB ranks 5th among all banks in Ukraine in terms of the total (in hryvnia equivalent) volume of the deposit portfolio of individuals, and 1st in terms of the

total volume of the deposit portfolio of individuals among banks with private capital. The total portfolio of funds of retail clients of FUIB, which includes balances on time deposits and demand deposits in hryvnias and foreign currencies, as well as balances on current (card) accounts, amounted to UAH 29.143 billion as of June 1, 2021 (in hryvnia equivalent) [1–4].

According to official NBU data, FUIB entered the TOP–5 banks (among 75 banks operating in Ukraine) in terms of retail deposit portfolio growth in national currency in 2020. Therefore, in particular, FUIB took: 5th place – in terms of the growth of the total (demand funds and time deposits) portfolio in hryvnia; 5th place in terms of growth of term deposits of individuals in hryvnia [13].

In 2020, FUIB Bank's investments in business modernization amounted to over UAH 404 million, and social investments – in improving the safety of employees and their development, improving the quality of the bank's products and services, developing the business environment and improving the financial literacy of Ukrainians, supporting the medical system – amounted to over 93 million hryvnias. For 2020, the FUIB transferred almost UAH 1,8 billion in taxes to the budget [18].

Conclusions

Therefore, the main goal of FUIB bank in the perspective of 2024–2025 remains to strengthen the efficiency of investment activities, increase net profit and improve the quality of the credit and investment portfolio. Thus, among the key principles of sustainable development and support of invest–

ment activities of the FUIB bank as an element of ensuring stable economic growth of the banking system of Ukraine in wartime conditions, it is recommended to include [6]:

System activity (the concept of sustainable development is integrated into the business strategy and is taken into account when planning and implementing all investment projects).

Efficiency of investment activities (work effectively, using modern approaches to attracting and searching for investments, constant improvement of business processes and methods, effective use of investment resources and search for new investors for future development).

Respect the interests of investors, clients and stakeholders in general (respect for interests' leads to strong long-term relations with them based on the principles of decency, honesty, openness and mutual trust).

Ensuring decent and safe working conditions (recognizing employees as the most important asset, ensuring safe working conditions, decent wages and social security).

Increase the quality of life in the regions of presence (investment in improving the quality of life in the regions of presence, promotion of sustainable development of Ukraine).

Список використаних джерел

1. Fitch підтвердило рейтинги українських держбанків – Фінансовий клуб (finclub.net) <https://finclub.net/ua/news/fitch-pidtvrdylo-reitynhy-ukrainskykhd-erzhbankiv-202208230929.html>

2. Долінський Л. Фінансові важелі активізації кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в Україні / Л. Долінський, М. Забаштанський // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 3. – С. 321–329.

3. Заяць В. В. Інструменти залучення іноземних інвестицій та фінансування інвестиційних проєктів в Україні / В. В. Заяць, П. В. Пузирьова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості: матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ: КНУТД, 2021. – С. 106–114.

4. Інформація про ПУМБ, історія банку. URL:<https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/about/>

5. Казак О. О. Управління ризиками інвестиційної діяльності банків України в умовах розвитку інформаційної економіки / О. О. Казак, Д. С. Чистякова. //

Ефективна економіка. – 2021. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_3_32.

6. Ключові принципи стійкого розвитку (pumb.ua) https://about.pumb.ua/growth/key_principles

7. Кредитний портфель сегмента малого бізнесу ПУМБ досяг 4 млрд грн – банк ПУМБ (pumb.ua) <https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6114-kreditnij-portfelj-segmenta-malogo-bznesu-pumb-dos>

8. Кущик А. П. Проблеми активізації банківської інвестиційної діяльності в Україні / А. П. Кущик, Т. М. Галеміна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 12. – С. 206–209.

9. Марченко О. В. Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банку / О. В. Марченко, Ю. М. Золотопуп // Молодий вчений. – 2017. – № 2. – С. 283–287.

10. Огородник В. О. Особливості здійснення банківської інвестиційної діяльності в Україні / В. О. Огородник // Економічний простір. – 2020. – № 156. – С. 202–205.

11. Онищенко Ю. І. Аналіз інвестиційної діяльності банків України / Ю. І. Онищенко, О. І. Генова // Інфраструктура ринку. – 2016. – Вип. 2. – С. 288–294.

12. Петрук А. О. Проблеми та перспективи розвитку методів регулювання інвестиційної діяльності банків, пов'язаної з похідними фінансовими інструментами / А. О. Петрук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 2. – С. 61–64.

13. Портфель депозитів фізичних осіб ПУМБ в гривні сягнув 12 млрд – банк ПУМБ (pumb.ua) <https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6246-portfelj-depozitov-fizicheskikh-lic-pumb-v-grivne-d>

14. Пузирьова П. В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їх особливості, форми та стратегічні напрями / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6 (133). – С. 83–86.

15. Рейтингова агенція «Кредит-Рейтинг» підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг ПУМБ – Finance.ua <https://news.finance.ua/ua/news/-/500082/rejtyngova-agentsiya-kredyt-rejtyng-pidtvrdyla-dovgostrokovyj-kredytnyj-rejtyng-pumb>

16. Русіна Ю. О. Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку [Електронний ресурс] / Ю. О. Русіна, Н. О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 3. – С. 37–46.

17. Рудик Ю. В. Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві / Ю. В. Рудик; наук. кер. П. В. Пузирьова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа

«Підприємницькі ініціативи»: матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ: КНУТД, 2019. – С. 313–320.

18. Стратегія сталого розвитку – основа зростання бізнесу (pumb.ua) <https://about.pumb.ua/growth/strategy>

19. Черкасова С. В. Банківська інвестиційна діяльність на вітчизняному фондовому ринку / С. В. Черкасова // Підприємництво і торгівля. – 2019. – Вип. 24. – С. 51–58.

20. Шацька З. Я. Галузі креативної економіки: економічна політика та інвестиційна привабливість / З. Я. Шацька, О. В. Халіляєва // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій: збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської конференції, м. Київ, 10 травня 2022 р. / за ред. А. М. Вергун та ін. – Київ: КНУТД, 2022. – С. 240–242.

References.

1. Fitch pidtverdylo reitynhy ukrainskykh derzhbankiv [Fitch confirmed the ratings of Ukrainian state banks]. Financial Club (finclub.net) URL: <https://finclub.net/ua/news/fitch-pidtverdylo-reitynhy-ukrainskykh-derzhbankiv-202208230929.html> [in Ukrainian].

2. Dolinskyi, L., Zabashtanskyi, M. (2019). Finansovi vazheli aktyvizatsii kredytno-investytsiinoi diialnosti bankivskykh ustanov v Ukraini [Financial levers of activation of credit and investment activities of banking institutions in Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia = Problems and prospects of economics and management. – 2019. – No. 3. – P. 321–329 [in Ukrainian].

3. Zaiats, V. V., Puzyrova, P. V. (2021). Instrumenty zatluchennia inozemnykh investytsii ta finansuvannia investytsiinykh proektiv v Ukraini [Tools for attracting foreign investments and financing investment projects in Ukraine]. Innovatyka v osviti, nauksi ta biznesi: vyklyky ta mozhlyvosti = Innovation in education, science and business: challenges and opportunities: materials of the II All-Ukrainian Conference of Higher Education Graduates and young scientists, Kyiv, November 18, 2021. – Vol. 2. – Kyiv: KNUITD, 2021. – P. 106–114 [in Ukrainian].

4. Informatsiia pro PUMB, istoriia banku [Information about FUIB, history of the bank]. URL: <https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/about/>

5. Kazak, O. O., Chystiakova, D. S. (2021). Upravlinnia ryzykamy investytsiinoi diialnosti bankiv Ukrainy v umovakh rozvytku informatsiinoi ekonomiky [Management of risks of investment activity of banks of Ukraine in the conditions of development of the information economy]. Efektyvna ekonomika = Efficient economy.

– 2021. – No. 3. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_3_32 [in Ukrainian].

6. Kliuchovi pryntsyypy stiikoho rozvytku [Key principles of sustainable development]. URL: https://about.pumb.ua/growth/key_principles [in Ukrainian].

7. Kredytnyi portfel sehmenta maloho biznesu PUMB dosiah 4 mlrd hrn [The credit portfolio of the small business segment of FUMB reached UAH 4 billion]. URL: <https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6114-kreditnij-portfelj-segmenta-malogo-bznesu-pumb-dos> [in Ukrainian].

8. Kushchuk, A. P., Halemina, T. M. (2015). Problemy aktyvizatsii bankivskoi investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Problems of activation of banking investment activity in Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu = Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and management. – 2015. – Issue 12. – P. 206–209 [in Ukrainian].

9. Marchenko, O. V., Zolotopup, Yu. M. (2017). Otsinka kredytno-investytsiinoi diialnosti banku [Evaluation of credit and investment activity of the bank]. Molodyi vchenyi = Young scientist. – 2017. – No. 2. – P. 283–287 [in Ukrainian].

10. Ohorodnyk, V. O. (2020). Osoblyvosti zdiisнення bankivskoi investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Peculiarities of implementation of bank investment activity in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir = Economic space. – 2020. – No. 156. – P. 202–205 [in Ukrainian].

11. Onyshchenko, Yu. I., Henova, O. I. (2016). Analiz investytsiinoi diialnosti bankiv Ukrainy [Analysis of the investment activity of Ukrainian banks]. Infrastruktura rynku = Market infrastructure. – 2016. – Issue 2. – P. 288–294 [in Ukrainian].

12. Petruk, A. O. (2019). Problemy ta perspektyvy rozvytku metodiv rehuliuвання investytsiinoi diialnosti bankiv, pov'iazanoi z pokhidnymy finansovymy instrumentamy [Problems and prospects for the development of methods of regulation of investment activities of banks related to derivative financial instruments]. Problemy teorii ta metodolohii bukhgalterskoho obliku, kontroliu i analizu = Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis. – 2019. – Issue 2. – P. 61–64 [in Ukrainian].

13. Portfel depozytiv fizychnykh osib PUMB v hryvni siahnul 12 mlrd [The portfolio of individual deposits of FUMB in hryvnias reached 12 billion]. URL: <https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6246-portfelj-depozitov-fizicheskikh-lic-pumb-v-grivne-d> [in Ukrainian].

14. Puzyrova, P. V., Kovalska, Yu. H. (2012). Teoretychni aspekty finansovykh investytsii, yikh osobly-

vosti, formy ta stratehichni napriamy [Theoretical aspects of financial investments, their features, forms and strategic directions]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine. – 2012. – No. 6 (133). – pp. 83–86 [in Ukrainian].

15. Reitynhova ahentsiia «Kredyt–Reitynh» pidtverdyla dovhostrokovi kredytni reitynh PUMB [Credit–Rating rating agency confirmed the long–term credit rating of FUIB]. URL: <https://news.finance.ua/ua/news/-/500082/rejtyngova-agentsiya-kredyt-rejtyng-pidtverdyla-dovgostrokovyj-kredytnyj-rejtyng-pumb> [in Ukrainian].

16. Rusina, Yu. O., Bashchenko, N. O. (2021). Formuvannia ta realizatsiia investytsiinoi polityky komertsiiho banku [Formation and implementation of investment policy of a commercial bank]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine. – 2021. – No. 3. – P. 37–46 [in Ukrainian].

17. Rudyk, Yu. V., Puzyrova, P. V. (2019). Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu na pidpriemstvi [Management of investment activity at the enterprise]. Osvitno–innovatsiina interaktyvna platforma «Pidpriemnytski initsiatyvy» = Educational and innovative interactive platform "Entrepreneurial initiatives": materials of the IV All–Ukrainian scientific Internet conference (December 5, 2019, Kyiv). – Kyiv: KNUTD, 2019. – P. 313–320 [in Ukrainian].

18. Stratehiia staloho rozvytku – osnova zrostannia biznesu [Sustainable development strategy – the basis of business growth]. URL: <https://about.pumb.ua/growth/strategy> [in Ukrainian].

19. Cherkasova, S. V. (2019). Bankivska investytsiina diialnist na vitchyznianomu fondovomu rynku [Banking investment activity on the domestic stock market]. Pidpriemnytstvo i torhivlia = Entrepreneurship and trade. – 2019. – Issue 24. – P. 51–58 [in Ukrainian].

20. Shatska, Z. Ya., Khaliliaeva, O. V. (2022). Haluzi kreatyvnoi ekonomiky: ekonomichna polityka ta investytsiina pryvablyvist [Branches of the creative economy: economic policy and investment attractiveness]. Intehratsiia nauky i osvity: rozvytok kulturnykh i kreatyvnykh industrii = Integration of science and education: development of cultural and creative industries: a collection of scientific works based on the results of the All–Ukrainian conference, m Kyiv, May 10, 2022 / edited by A. M. Vergun and others. – Kyiv: KNUTD, 2022. – P. 240–242 [in Ukrainian].

Дані про авторів

Дмитревич Дмитро Миколайович,

магістр кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: dmitrevic1976@gmail.com

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: [rusinaulia80@gmail.com](mailto:rulinaulia80@gmail.com)

Data about the authors

Dmytro Dmytrevych,

Master of the Department of Finance and Business Consulting Kyiv National University of Technologies and Design

e–mail: dmitrevic1976@gmail.com

Yuliia Rusina,

Associate Professor of the Department of Finance and Business Consulting Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e–mail: [rusinaulia80@gmail.com](mailto:rulinaulia80@gmail.com)

УДК 330.322.2

МАТЕЙЧУК Д. В.

Роль інвестицій у розвитку АПК

Предметом дослідження є роль інвестицій у розвитку агропромислового комплексу України.

Метою дослідження є здійснення аналізу впливу інвестицій на розвиток агропромислового комплексу та визначення чинників активізації інвестування в аграрну галузь.

Методологія дослідження. В процесі написання статті було використано систему методів наукового дослідження, таких як: аналіз та синтез, при визначенні сучасного стану розвитку АПК України; економіко–статистичний, для побудови та аналізу тенденції надходжень інвестицій в аграрний сектор України; узагальнення даних.

Результати дослідження. У статті розглянуто стан агропромислового комплексу України. Проаналізовано динаміку надходження інвестицій в аграрну галузь. Досліджено чинники впливу